

Л.А. МУРЗАНОВА

Принцип целостности в философии хозяйства*

Аннотация. В условиях нестабильности современного общества, развития процессов национализации, с одной стороны, и глобализации — с другой, все больше углубляются противоречия традиций и инноваций как при формировании идентичности, так и при осмыслении окружающего бытия. Двойственность универсальных и индивидуальных структур всегда была так или иначе характерна для российского менталитета независимо от актуального политического строя. В этой дихотомии нет противоречия, если подходить с позиции целостности. Традиции формируют социальное бытие, сохраняя ценностное ядро, допускают изменения и приспособление к этим изменениям. Мир предстает в виде космоса, а отдельная личность или общность людей со своими традициями и устоями — микрокосм, постигая одно, мы познаем другое, и наоборот. Человек при этом занимает активную, деятельную позицию во взаимосвязи с космосом. Эта творческо-преобразующая роль субъекта особенно ярко проявляется в хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность как освоение и преобразование природы предполагает творческий целенаправленный труд.

Ключевые слова: традиции, целостность, антропокосмизм, коэволюция, хозяйственная деятельность, творческий труд.

Abstract. Modern processes of globalization and nationalization are increasingly leading to a deepening of the dichotomy of traditional and universal structures both in the formation of identity and in the understanding of social existence, and more broadly, the cosmos. This duality has always been characteristic of the Russian worldview. On the one hand, there is a commitment to tradition and continuity, and on the other hand, there is a tendency towards constant restructuring and openness to new experiences. There is no contradiction in such duality if we approach it from a position of integrity. Traditions form social existence, preserving

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мурзанова Л.А. Принцип целостности в философии хозяйства // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 29—37. DOI:

the core of values, allowing for change and adaptation to these changes. The world appears as a cosmos, and an individual or a community of people with their own traditions and principles is a microcosm. Comprehending one thing, we learn the other and vice versa. At the same time, a person takes an active position in relation to the cosmos. This creative and transformative role of the subject is particularly evident in economic activity.

Keywords: traditions, integrity, anthropocosmism, coevolution, economic activity.

УДК 125
ББК 87.6

Современный мир продолжает находиться в состоянии турбулентности: военные действия, экономические санкции, раздел сфер влияния приносят элементы нестабильности в мироустройство. Кроме того, все процессы политического и экономического развития мира неизбежно оказывают влияние на формирование идентичности отдельных групп и личностей. Сегодня можно сказать, что современные технологии, средства массовой информации, обмен культурным и промышленным опытом приводят, с одной стороны, к неизбежной глобализации, а с другой — к ответной реакции в виде возрастания национализации. В этой связи возникает потребность в актуализации дихотомии традиционного и инновационного при рассмотрении социального бытия.

Двойственность универсальных и индивидуальных структур всегда была так или иначе характерна для российского менталитета независимо от актуального политического строя. Ценностное ядро традиций сохраняется всегда, даже если внешне будут происходить видоизменения, в этом заключается преемственность социокультурного опыта, передаваемая из поколения в поколение посредством обыденного знания, обычаев, народного творчества, литературы, символов и образов. При этом эти традиции часто направлены не на закрытость в рамках своей нации или общности, а на закрепление в индивидуальном сознании идей цельности и единства со своим историческим прошлым и миром в целом. Такие понятия, разрабатываемые в русской философии, а следовательно, характерные для всей русской духовной мысли, как всеединство, соборность и цельность,

находят свое логичное отображение в универсальных идеях коэволюции, системности, устойчивого развития.

Для научного исследования несомненный интерес и историческую значимость представляют уже непосредственный факт древности традиций, их сохранение в памяти и опыте народа через множество поколений. Однако стоит обратить внимание и на то, как традиции могут удовлетворять потребность индивида в его чувстве общности со своим народом, как они придают смысл существованию, укореняют бытие личности в пространстве социума, формируют его идентичность, консолидируют этносы в горизонте исторического развития. «Традиции придают жизни преемственность и форму» [3, 61], осуществляют гарантию установления стабильности в обществе. Изучение традиций, как и в целом обращение к историческому прошлому, помогает не только определять истоки существующих сегодня проблем, но и прогнозировать их развитие. Вне зависимости от того, насколько традиции осознаются обществом, они присутствуют в социальной жизни и оказывают непосредственное влияние на становление личности через менталитет, шаблоны поведения, образ мышления и коллективное сознание, ведь в них закрепляются ценностные образцы и культурно-исторический опыт социума.

Благодаря сохранению традиций в обществе происходят отбор и закрепление наиболее ценных образцов культурного наследия, прошедших проверку временем, соответственно, стабилизируется и упорядочивается социальное бытие. Происходит это также на фоне закрепления социальных институтов, которые передаются из поколения в поколение в форме шаблонов поведения, при этом их устойчивость напрямую зависит от приспособляемости к изменяющимся условиям общественных реалий. Британский философ-консерватор Роджер Скрутон отмечал, что традиции определяют социальное бытие, формируя представление личности «о самом себе как фрагменте большого социального организма, в то время как организм в целом подразумевается в этой его частичке» [5, 207]. В этой идее прослеживается взаимосвязь части и целого, универсума как космоса, а отдельного индивида как микрокосма, изучение одного подразумевает другое.

В отечественной философии представление мира как космоса, в котором совмещаются личное и общественное, инновационное и

традиционное в единой целостной структуре, проявилось в наибольшей степени в русском космизме. Как отмечает ведущий биограф В.И. Вернадского и специалист в области истории науки Г.П. Аксенов, принцип целостности, которого придерживаются космисты, не сводится к монизму или гилозоизму. Многообразие мира представлено множеством видов материи с различными характеристиками, которые отличаются друг от друга, но неразрывно связаны и взаимно обусловлены. Каждый раз новые достижения и открытия в отдельных областях научного знания укрепляют идеи целостности и порядка мироустройства, независимо от того, какое содержание вкладывают в эти знания отдельные народы и культуры, исходя из своего менталитета и мировоззрения. Природа в любом случае будет представлять собой непротиворечивую и логично устроенную систему, законы которой распространяются на весь мир, на всех его представителей. Таким образом постулируется фундаментальность конструкции единства, взаимосвязанности и целостности всего космоса. «Вся множественность мира сведена к чему-то единому и согласована. Законы, им управляющие, действуют одинаково во всех пределах. Истина, установленная в одном месте, должна быть справедлива и для других мест» [1, 181—182].

О взаимоотношениях человека и космоса как основополагающего принципа развития идей коэволюции говорил еще один видный последователь В.И. Вернадского Н.Г. Холодный. Он предложил использовать термин «антропокосмизм», в соответствии с которым человек провозглашается не центром, а частью Вселенной. «Наука Нового времени, с одной стороны, развенчала человека, перестав рассматривать его как центральную фигуру всего мироздания, но с другой — она же подняла его значение во Вселенной, наделив его силами и средствами, необходимыми для перестройки окружающей природы» [6, 140]. Человек является неразрывной частью Вселенной, подчиняется всем существующим в ней законам. Он не венец природы, а ее внутренняя составляющая часть, органически связанная с каждым отдельным элементом и всем целым такой сложной системы космоса. То есть человек действует не извне, даже когда выступает в качестве субъекта познания, а изнутри, в единстве и органической целостности с универсумом.

Антропокосмический принцип предполагает такое взаимоотношение человека и космоса, в котором человек постоянно ощущает свою неразрывную связь с целым, он в каждом своем действии испытывает присутствие космоса. Эта взаимосвязь имеет двусторонний характер и оказывает влияние на все проявления человеческого бытия, т. е., с одной стороны, человек испытывает постоянное влияние природы во всем его многообразии, а с другой — сам оказывает активное преобразующее воздействие на окружающий мир.

Творческая активность индивида и его способность оказывать воздействие на окружающий мир в космизме исследуются не в механистичном смысле Нового времени, а в контексте его органической включенности в универсум. Гармоничное преобразование природы в соответствии с естественно-исторической потребностью возможно только путем глубокого понимания эволюции космоса, а постичь это возможно через интуитивное погружение и осознание себя неразрывной частью целого. Таким образом, важнейшей мыслью космизма является идея органичной встроенности индивида в космическое целое, в единый универсум, и их взаимодействие. Преобразующая деятельность человека не подразумевает произвольного конструирования действительности по шаблону умозрительных моделей. Активное вмешательство в природу обосновано и приветствуется лишь в том случае, если выполняется условие, когда человечество на основе погружения в законы и процессы развития универсума может осознанно двигать историю, т. е. может стать геологической силой. В этом проявляется преобразующе-осваивающая, а не присваивающая роль человечества.

О хозяйственной деятельности индивида как о способе творческого освоения природы писал видный представитель русской философии Сергей Булгаков в своем труде «Философия хозяйства». По его мнению, хозяйство представляет собой естественный этап в цепи коэволюции природы и человека, в ходе которого наиболее полно проявляется активность человеческой деятельности. «Жизнь есть процесс, прежде всего, хозяйственный», — писал он [2, 325]. Хозяйственный процесс рассматривался мыслителем с точки зрения космического значения, т. е. как онтология хозяйства. Булгаков не вдавался в подробности этической составляющей хозяйства, т. е. основное внимание уделялось взаимосвязи субъекта и объекта исследования, а не субъектов между собой.

Разберемся, что философ подразумевает под субъектом и объектом хозяйственной деятельности. В глобальном смысле субъект хозяйственной деятельности определяется как единство не только всех ныне живущих людей, но и прошлых поколений, которые оставили в наследство весь пласт созданной ими духовной и материальной культуры. «Таковым субъектом может быть только человечество как таковое, не коллектив или собирательное целое, но живое единство духовных сил и потенций, к которому причастны все люди, умопостигаемый человек, который обнаруживается эмпирически в отдельных личностях» [2, 370]. Здесь идет речь о Мировой Душе, Софии, человечестве в трансцендентальном понимании.

Объект хозяйственной деятельности представляет собой весь универсум, частью которого является и человечество. Следовательно, человек в некотором смысле является и объектом, и субъектом хозяйства. В ходе осуществления хозяйственной деятельности человек выходит за пределы своей самости, вступая во взаимодействие с внешним миром, оказывая влияние на окружающее уже своим присутствием. Субъект и объект хозяйственной деятельности взаимно связаны, грань между ними тонкая, более того, они могут сливаться, внедряться одно в другое, переходить из одной роли в другую, возможны «субъективирование объекта» и «объективирование субъекта». Таким образом, хозяйство определяется как «актуальное единство субъекта и объекта» [2, 333].

Согласно С.Н. Булгакову, человечество является целостным организмом, обладающим творческой свободой преобразования природы и ответственностью за ее изменения. Окружающий мир — это механизм, действующий в рамках строгих законов, определяемый «механической закономерностью, железной связью причин и следствий» [2, 221]. В процессе хозяйствования субъект деятельности меняет структуру объекта, т. е. человечество привносит в универсум свои характерные черты, природа тем самым очеловечивается. В этом кроется цель хозяйственной деятельности — защита человеческой жизни и исторического развития, расширение ареала жизнедеятельности, гармоничное сосуществование человека и окружающего мира.

Хозяйственная деятельность как освоение и преобразование природы была бы неполной без творческого целенаправленного

труда. Хозяйство — это и есть трудовая деятельность, ведь воспроизведение духовных и материальных жизненных благ невозможно без приложения определенных усилий со стороны субъекта. В этом кроется еще одна характерная особенность хозяйственной деятельности человечества. Изучить глубинные взаимосвязи космического мироустройства возможно именно при помощи целенаправленного труда, который следует понимать не в производственном контексте, а в широком смысле освоения космоса через искусство и науку. Такой созидательный труд — всегда свободный и творческий, близкий по духу к деятельности демиурга, поскольку принудительный труд не несет ничего, кроме разрушения. В результате хозяйственной деятельности и созидательного труда под воздействием живого человеческого присутствия Вселенная преобразуется, и возникает культура. Творческий труд, свободный и одухотворенный, приближает человека к божественному замыслу, тем самым не конструирует новую реальность, а проявляет идеальные образцы из сферы трансцендентного в доступную человеческому восприятию. Условием осуществления труда является наличие субъекта, т. е. того, кто выполняет трудовую деятельность, и объекта, т. е. того, на что направлено воздействие трудовой деятельности. Объектом труда, а соответственно объектом хозяйства, хозяйственного труда является весь космос, Вселенная. В таком взаимодействии части и целого и проявляется фундаментальная взаимосвязь субъекта и объекта.

Идея неразрывной связи субъекта и объекта хозяйствования стала вновь актуализироваться в современном философском осмыслении. Это связано с тем, что в период социально-хозяйственных потрясений, т. е. во время любых кризисов в хозяйстве, мировоззренческий аспект становится явленным, осмысляемым, выходит на передний план. Если в период социальной стабильности аспекты мировоззрения подразумеваются сами собой и не проявляются в явном виде, то в кризисное время появляется необходимость обозначить источники потрясений и взаимосвязи как на социальном, так и на экономико-политическом уровне, т. е. формируется хозяйственное мировоззрение [4, 15]. Мировоззренческая борьба при этом складывается не только в полюсах глобальной, международной элиты и местной государственной власти, но в реалиях российского хозяйствования

также усиливает свои позиции национально-соборное мировоззрение. А это как раз наследие русского космизма, консерватизма, евразийства.

Для русской философии в целом характерно почтительное и уважительное отношение к труду. Органическая целостность народа достигается не за счет кровно-родственных отношений, а путем исторической и ментальной общности в процессе освоения окружающего бытия, что включает и непосредственное жизненное пространство, и духовно-интеллектуальное поле. Хозяйственный труд направлен не только на материальное преобразование внешнего мира, но и на познавательную активность, интеллектуальное и духовное переосмысление данности. В ходе интеллектуального хозяйствования, интеллектуального освоения универсума снимается разграничение между субъектом и объектом трудовой деятельности, снимается отчуждение между источником и результатом труда.

Таким образом, хозяйство не только связывается с экономической общественной системой, но и распространяется на освоение всего космоса как закономерный этап всеобщей эволюции, в этом проявляется принцип целостности как единого, субъект-объектного взаимодействия. В современных условиях хозяйственной деятельности этот принцип становится особенно актуальным.

Литература

1. *Аксенов Г.П.* Третий синтез космоса // *Философия русского космизма*. М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1996. С. 181—196.
2. *Булгаков С.Н.* *Философия хозяйства*. М.: Институт русской цивилизации, 2009. 464 с.
3. *Гидденс Э.* *Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь* / Пер. с англ. М.Л. Коробочкина. М.: Весь мир, 2004. 120 с.
4. *Мурзанова Л.А.* *Концепт неоконсерватизма в социальной философии*. Дис. ... канд. филос. наук. СПб., 2018. 312с.
5. *Осипов Ю.М.* *Мировоззрение как решающий хозяйственный фактор* // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 13—17.
6. *Рахимир П.Ю.* *Консерватизм в современном мире* // *Всеобщая история: дискуссии, новые подходы*. Вып. 1. М.: Наука, 1989. С. 200—212.

7. *Холодный Н.Г.* Мысли натуралиста о природе и человеке // Избранные труды. Киев: Наукова думка, 1982. 332 с.

Referenses

1. *Aksenov G.P.* The third synthesis of space // Philosophy of Russian cosmism. M.: New Millennium Foundation, 1996. P. 181—196.
2. *Bulgakov S.N.* Philosophy of Economy. M.: Institute of Russian Civilization, 2009. 464 p.
3. *Giddens E.* The Elusive world: how globalization is changing our lives. M.: The Whole World, 2004. 120 p.
4. *Murzanova L.A.* The concept of neoconservatism in social philosophy. Dis. ... cand. of philos. sciences. SPb., 2018. 312 p.
5. *Osipov Yu.M.* Worldview as a Decisive Factor // Philosophy of Economy. 2024. № 3. P. 13—17.
6. *Rakhshmir P.Y.* Conservatism in the modern world // Universal history: discussions, new approaches. Is. 1. M.: Nauka Publ., 1989. P. 200—212.
7. *Kholodny N.G.* Thoughts of a naturalist about nature and man // Selected works. Kiev: Naukova dumka, 1982. 332 p.

М.Ю. ПАВЛОВ

Эссе о перспективах искусственного интеллекта, математического моделирования и «живой» математики*

Аннотация. В эссе исследуются пределы замещения естественного интеллекта искусственным интеллектом (ИИ) в контексте технейрореволюции. Автор анализирует ключевые противоречия между биологическим и технократическим интеллектом, опираясь на концепции «незаменимого труда» (А. Фриман), слабого и сильного

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов М.Ю. Эссе о перспективах искусственного интеллекта, математического моделирования и «живой» математики // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 37—48. DOI: